

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN UNA COMUNIDAD INDÍGENA UNIVERSITARIA, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

INFECTIOUS DISEASES A INDIGENOUS UNIVERSITY COMMUNITY, BOLÍVAR STATE, VENEZUELA

JULMAN CERMEÑO^{1*}, JULMERY CERMEÑO², YTALIA BLANCO¹, SALVADOR PENNA³

*Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”,
¹Departamento de Parasitología y Microbiología, ²Departamento de Medicina, Hospital Universitario “Ruiz y Páez”,
³Departamento de Ciencias Fisiológicas, Ciudad Bolívar, Venezuela*

*Correspondencia: Julman Cermeño , E-mail: jcerme30@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de las principales enfermedades infecciosas que afectan a la comunidad de la Universidad Indígena de Venezuela (UIV), en el estado Bolívar. Previo consentimiento informado voluntario para participar en el estudio, se realizó una evaluación clínico-epidemiológica. Se tomaron muestras de sangre venosa y capilar, en aquellos sujetos febriles, practicándosele gota gruesa, extensión sanguínea y método de concentración de Knott. Se tomaron muestras de esputo y de heces y se realizó búsqueda activa de ectoparásitos. El análisis coproparasitológico incluyó examen directo de las heces, coloración de Kinyoun, tinción tricrómica de Gomori, método de concentración de Kato, método de micro-Baerman y técnica de Araraki. Se investigó la presencia de micobacterias y hongos en esputo mediante las coloraciones de Ziehl-Neelsen, de Giemsa, de Grocott y por serología. Se evaluaron 51 individuos. No se demostraron infecciones por hemoparásitos ni ectoparásitos. La prevalencia de infección por enteroparásitos fue del 96,0% (n = 49), tuberculosis 17,6% (n = 5), y paracoccidioidomicosis 3,9% (n = 2). Existe una prevalencia elevada de parasitosis intestinales en los estudiantes de la UIV, asociada a la falta de agua potable, inadecuado sistema de disposición de excretas y uso de calzado. La tuberculosis y la paracoccidioidomicosis son otros de los problemas de salud en esta comunidad que requieren de atención por el sistema de salud pública.

PALABRAS CLAVES: Parásitos intestinales, protozoarios, geohelminetos, paracoccidioidomicosis, tuberculosis.

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the prevalence of major infectious diseases affecting the university community from the Universidad Indígena de Venezuela (UIV) in Bolivar State. With a previous voluntary informed consent to participate in this study, we conducted a clinical-epidemiological evaluation. Samples of venous and capillary blood in those febrile subjects were obtained and blood smear, blood extension and Knott concentration method were carried out. Samples of sputum and feces were also obtained. We conducted an active search for ectoparasites. Stool testing included direct examination of feces, Kinyoun's staining, Gomori trichromic staining, Kato concentration method, method of micro-Baerman and technical Araraki technique. Mycobacteria and fungi in sputum were detected by Giemsa, Grocott Ziehl-Neelsen's stainings and serology. A total of 51 individuals were evaluated. We did not find any hemoparasites or ectoparasites. The prevalence of infection by enteric parasites tuberculosis and paracoccidioidomycosis were 96% (n = 49), 17.5% (n = 5) and 3.9% (n = 2), respectively. There is a high prevalence of intestinal parasites in students of UIV, associated to lack of potable water, inadequate system of excreta disposal and use of footwear. Tuberculosis and paracoccidioidomycoses frequency in this community require attention by public health system in Bolívar state.

KEY WORDS: Intestinal parasites, protozoon, soil transmitted helminths parasitic, paracoccidioidomycoses, tuberculosis.

INTRODUCCIÓN

Las comunidades indígenas en Latinoamérica están representadas por diferentes grupos étnicos que, aunque culturalmente distintas entre sí, tienen indicadores de salud muy similares y sufren la misma discriminación por parte de los sistemas de salud. En general, son afectadas por diversos agentes

productores de enfermedades propias del clima tropical, con características de endemidad y morbi-mortalidad, constituyendo un verdadero problema de salud (Díaz *et al.* 2015).

El estado Bolívar posee extensiones de sabana y selva tropical, en donde se encuentran comunidades indígenas que se distribuyen en todo el territorio, en

particular en el área cercana a las fronteras con Brasil y Colombia, con poca influencia de los programas de salud pública; siendo estas poblaciones vulnerables a diversas enfermedades infecciosas endémicas en la región. Considerando los pocos estudios realizados al respecto y ante la solicitud de los líderes de la comunidad estudiantil de la Universidad Indígena de Venezuela (UIV), ubicada en el municipio Sucre del estado Bolívar, se realizó este estudio diagnóstico de enfermedades infecciosas endémicas y de factores asociados. Esta institución es de particular relevancia, dado que los estudiantes que ingresan y cursan estudios son elegidos por los líderes de sus propias comunidades indígenas (Hurtado y Hill 2001, González 2007, UIV 2013), siendo seleccionados por sus habilidades. Sin embargo, las condiciones de salud e higiénico-sanitarias no son evaluadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La UIV está ubicada en el margen izquierdo Troncal 19 (carretera Ciudad Bolívar-Caicara del Orinoco), específicamente en el kilómetro 800, municipio Sucre, Caño Tauca, estado Bolívar, Venezuela (7°24'50"N; 65°11'21"O). Es una institución educativa creada por la Causa Amerindia Kiwxi, cuya misión es facilitar los medios para el desarrollo de una educación intercultural bilingüe. En esta universidad existe un proceso de integración y participación de diversas etnias y comunidades indígenas (Hurtado y Hill 2001). Constituye un centro de enseñanza independiente, cuya finalidad es la formación de educadores y líderes indígenas quienes, junto con las comunidades a las cuales pertenecen, participarán activamente en la revitalización de su identidad cultural y lingüística (UIV 2013).

Previo consentimiento informado por escrito, en forma voluntaria, del líder de la comunidad universitaria y de cada participante y una vez obtenida la aprobación por el Comité de Ética de la Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, el estudio fue llevado a cabo. Se realizó entre los meses de junio 2011 a abril del 2012, cuando la UIV contaba con una matrícula de 60 estudiantes. Se realizaron cuatro visitas previas a la UIV. Se respetaron los principios éticos para la investigación médica en seres humanos, siguiendo los lineamientos de la *Declaración de Helsinki* para estudios con seres humanos.

Se efectuó una evaluación clínica (anamnesis y examen físico) a cada uno de los sujetos y una encuesta epidemiológica (sexo, etnia, edad,

costumbres, factores de riesgos que interfieren en el proceso salud-enfermedad infecciosa, tipo de vivienda, servicios disponibles, consumo de agua potable, disposición de desechos sólidos, alimentación, entre otros), en una ficha diseñada para tal fin.

Se tomaron muestras de sangre venosa; empleando tubos Vacutainer® con anticoagulante (ácido etilendiaminotetracético) y sin anticoagulante, a todos los sujetos que participaron en el estudio, para realizar un análisis hematológico y método de concentración de Knott para investigar filarias; así como para la investigación serológica (anticuerpos) de hongos endémicos (histoplasmosis y paracoccidiodomicosis) en la región, empleando el método de inmunodifusión doble en gel de agarosa (Conly 1972).

El antígeno del Complejo *Paracoccidioides* spp. empleado fue el fabricado por el Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela y el suero control procedía de un paciente con paracoccidiodomicosis sistémica confirmada por biopsia. El antígeno de *Histoplasma capsulatum* y el suero control, procedía de Meridian Bioscience®, Inc. La presencia de bandas en el pozo control sin la observación de bandas entre el pozo de la muestra del suero y el pozo del antígeno, fue interpretada como un resultado negativo; mientras que la presencia de bandas de identidad completa entre el pozo de la muestra del suero y el pozo del antígeno se interpretó como un resultado positivo. La detección de Banda H y/o Banda M fue considerada positiva para *H. capsulatum* y la presencia de una o varias bandas de identidad fue considerada positiva para el Complejo *Paracoccidioides* spp.

Además, en aquellos sujetos febriles, en el momento del estudio, se tomó una muestra de sangre capilar para la investigación de malaria, *Babesia* spp. y filarias, utilizando las técnicas de gota gruesa y extensión sanguínea.

Para el análisis hematológico se emplearon alrededor de 10 µL de sangre total con anticoagulante procesada de inmediato en el equipo automatizado Counter® serie T.

Se investigó la presencia de ectoparásitos de cabellos, piel y uñas mediante la observación clínica y microscópica, en los casos que lo requirieron.

El análisis coproparasitológico se efectuó a través del examen directo de las heces, con solución salina fisiológica y lugol; se realizaron tres frotis, que

fueron fijados con metanol para su posterior coloración con Kinyoun y tinción tricrómica de Gomori; asimismo, se practicaron métodos de concentración de Kato, micro-Baerman y técnica de Araraki (cultivo en placas para *Strongyloides*). El resto de la muestra fue preservada con formol al 10% v/v, material que fue trasladado al Laboratorio de Parasitología de la Escuela de Ciencias de la Salud "Dr. Francisco Battistini Casalta" de la Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, para fines didácticos.

Se tomaron muestras de esputo de los sujetos con síntomas respiratorios crónicos (más de tres meses de evolución). A partir de cada muestra de esputo, se realizaron tres frotis sobre láminas portaobjetos los cuales fueron fijados con metanol; se realizaron coloraciones, con Giemsa, Grocott y Ziehl-Neelsen (Z-N), para la investigación de hongos y micobacterias. Además, se practicó un examen directo con KOH al 20%.

Análisis estadístico

Se emplearon estadígrafos descriptivos. Las variables cualitativas se expresaron indicando las frecuencias absolutas y la proporción de cada una de las categorías; las variables cuantitativas se expresaron como medias y desviaciones estándar. Se empleó la prueba de J_i^2 y la prueba exacta de Fisher para comparar las variables cualitativas; considerando un nivel de significancia del 5%. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21.0 para Ordenador IBM.

RESULTADOS

Con base en la encuesta realizada, se determinó que la comunidad estudiantil de la UIV vive en viviendas, en su mayoría con techos de zinc (90%), sólo algunas con techo de palma (10%); paredes en su mayoría de bahareque (80%), solo unas pocas de bloque (20%), la mayoría frisadas (95%), con piso de cemento (80%) y/o tierra (20%). La comunidad cuenta con servicio de electricidad; sólo dispone de una letrina, no existen pozos sépticos, ni baños públicos o privados, la mayoría de los estudiantes deposita las excretas a cielo abierto (94%). El agua de consumo es obtenida del río Tauca y es utilizada sin ningún tipo de tratamiento químico ni físico. El agua es recolectada y almacenada en envases de metal o plástico con tapa. La basura es seleccionada (orgánica e inorgánica) y finalmente incinerada.

La alimentación es con base en mañoco y casabe (ambos derivados de yuca amarga) aunque rubros de la cesta básica del país (harina de maíz, arroz, granos)

también son consumidos. Las fuentes de proteínas son fundamentalmente: pollo, pescado y animales de caza, las cuales se consumen de 2 a 3 veces por semana.

Tabla 1. Características epidemiológicas de la población estudiantil de la Universidad Indígena de Venezuela. Municipio Sucre, estado Bolívar, Venezuela.

Variables	n	%
Distribución por edad (años)		
15-20	24	47,1
21-25	21	41,2
26-30	6	11,8
Sexo		
Masculino	47	92,2
Femenino	4	7,8
Etnia		
Piaroa	15	29,4
E'ñepá	11	21,6
Yekuana	8	15,7
Pumé	6	11,8
Warao	5	9,8
Pemón	2	4,0
Jivi	2	4,0
Yukpa	2	4,0
Estado civil		
Soltero	45	88,2
Casado	6	11,8
Uso de calzado		
Si	34	66,6
No	17	33,3
Disposición de excretas		
A cielo abierto (sabana)	42	82,3
Letrina	3	5,8
Río y sabana	6	11,7
Total	51	100

En la Tabla 1 se describen las características epidemiológicas de los 51 individuos estudiados. La edad media de la población estudiada fue de 21,5 años ($\pm 3,1$ años); con predominio masculino (12:1) y de las etnias Piaroa (n = 15; 29,14%), E'ñepá (n = 11; 21,6%) y Yekuana (n = 8; 15,7%). La mayoría procede del estado Bolívar (43,0%), Amazonas (31,4%) y Apure (11,8%), menos frecuentemente de los estados Delta Amacuro (9,8%), Monagas (2,0%) y Zulia (2,0%).

Entre los datos clínicos, hubo tres sujetos que refirieron antecedentes familiares de hipertensión arterial (5,9%) y dos individuos (3,9%), diabetes mellitus. Con relación a los hábitos psicobiológicos 26 refirieron el uso de tabaco (51%) y 22 (43,1%) mascaban chimó. El 79,6% trabajaba la agricultura.

Las manifestaciones clínicas encontradas fueron: dolor abdominal (n = 17; 33,3%), pérdida de peso (n

= 15; 29,4%), fiebre no cuantificada (n = 10; 19,6%), escalofríos (n = 8; 15,7%), tos (n = 9; 17,6%), disnea (n = 8; 15,6%), expectoración (n = 7; 13,7%), dolor torácico (n = 5; 9,8%), diarrea (n = 4; 7,8%) y vómitos (n = 2; 3,9%). Menos frecuentemente: náuseas (n = 1; 2,0%), meteorismo (n = 1; 2,0%), rinorrea y palpitaciones (n = 1; 2,0%). Se observaron máculas hipopigmentadas (n = 10; 19,6%) clínicamente compatibles con pitiriasis versicolor, descamación en miembros superiores (n = 4; 7,8%) posterior a picaduras de insecto y úlceras post-traumáticas en miembros inferiores (n = 2; 3,9%); la mayoría eran asintomáticos (78,4%) y no se evidenciaron ectoparásitos en piel, pelos ni uñas.

No se evidenciaron infecciones por hemoparásitos (malaria, filarias, ni por *Babesia* spp.). Los valores hematimétricos revelaron un caso de anemia microcítica hipocrómica y eosinofilia discreta, sin otras alteraciones hematológicas. El valor medio del hematocrito fue 39,9% (\pm 2,5%), hemoglobina 13,7 g/dL (\pm 1,1 dL), hemoglobina corpuscular media 27,7 pg (\pm 1,5 pg), volumen corpuscular medio 87,6 fL (\pm 3,0 fL) y eosinófilos 4,15% (\pm 1,7 %).

Con respecto al estudio coproparasitológico, se procesaron un total de 51 muestras de heces de las cuales 49 (96,0%) resultaron con hallazgo de una o varias especies de parásitos. Se observó mayor frecuencia de *Blastocystis* spp. (56,8%), helmintos (48,9%) y protozoarios (41%). La mayoría estaban poliparasitados (n = 38), con agentes patógenos y/o comensales, y 11 individuos estaban monoparasitados.

Los parásitos encontrados fueron *Blastocystis* spp. (n = 29; 56,8%), protozoarios comensales intestinales (n = 21; 41,1%) como: *Entamoeba coli* (21,5%), *Endolimax nana* (7,8%) e *Iodamoeba bütschlii* (9,8%) (Tabla 2). No se observaron coccidios intestinales ni microsporidios.

Con relación a los helmintos, se demostró la presencia de Ancilostomideos (n = 16; 31,3%), *Trichuris trichiura* (n = 5; 9,8%) y *Ascaris lumbricoides* (n = 4; 7,8%). La prevalencia de geohelmintos fue del 48,9%. Las asociaciones más frecuentes fueron *Blastocystis* spp.-Ancilostomideos (13,0%); *Blastocystis* spp.-*Entamoeba coli* (7,4%), y *Blastocystis* spp.-*E. coli*-*T. trichiura* (3,7%). No hubo asociación estadísticamente entre manifestaciones clínicas y la presencia de parasitosis intestinales.

Se demostró la presencia de bacilos ácido-

resistentes (BAR) en cinco sujetos (55,6% del total de sintomáticos respiratorios y 17,6% del total de la población evaluada), tres de la etnia Piaroa, uno etnia Warao y otro de la etnia Pemón. Se demostró la presencia de levaduras multigigantes, de diferentes tamaños, con doble pared de *Paracoccidioides* spp., en dos casos (22,2% del total de sintomáticos respiratorios y 3,9% de la población total); en quienes hubo coexistencia de BAR; ambos eran agricultores, uno de la etnia Warao (Delta Amacuro) y el otro, Pemón (Gran Sabana). Los dos casos con el hallazgo en el esputo de *Paracoccidioides* spp., tenían serología positiva para este hongo (1:10 y 1:100).

Todos los resultados fueron entregados de manera oportuna y, un informe final fue consignado a los líderes de la comunidad. Las infecciones intestinales fueron tratadas de modo individual para cada especie involucrada y se administró tratamiento específico para las lesiones de piel. Aquellos sujetos con infecciones por micobacterias y hongos fueron referidos al Hospital Complejo Universitario "Ruiz y Páez" y al Ambulatorio de Guarataro para estudio radiológico, tratamiento, seguimiento y control.

Tabla 2. Prevalencia de parásitos intestinales en la comunidad estudiantil de la Universidad Indígena de Venezuela. Municipio Sucre, estado Bolívar, Venezuela.

Parásitos	n	%
Chromista		
<i>Blastocystis</i> spp.	29	56,8
Protozoarios *		
<i>Entamoeba coli</i>	11	21,5
<i>Endolimax nana</i>	4	7,8
<i>Iodamoeba bütschlii</i>	5	9,8
<i>Chilomastix mesnili</i>	1	1,9
Helmintos		
Ancilostomideos	16	31,3
<i>Ascaris lumbricoides</i>	4	7,8
<i>Trichuris trichiura</i>	5	9,8

* Incluye protozoarios comensales y asociaciones parasitarias

DISCUSIÓN

Se evidenció una prevalencia elevada de parásitos intestinales (96,0%) en los jóvenes de la comunidad de la UIV. Estudios realizados en otras poblaciones indígenas del país han señalado prevalencias similares a la demostrada en este estudio (Guilarte *et al.* 2014, Nastasi-Miranda *et al.* 2017) al igual que en otras comunidades de Latinoamérica (Navone *et al.* 2006, Cardona *et al.* 2014); y cifras inferiores también han sido señaladas (Guevara *et al.* 1986, Chacín-Bonilla y Sánchez-

Chávez 2000, Sánchez *et al.* 2000, Devera *et al.* 2005, Rivero *et al.* 2007, Chacín 2013, Anselmi *et al.* 2019).

La elevada prevalencia de enteroparasitosis en algunas regiones ha sido atribuida a diversos factores, entre los que se encuentran el incremento de la densidad poblacional en áreas rurales, la deficiente higiene, déficit de medidas de saneamiento ambiental básicas como la inadecuada disposición de excretas y basura, viviendas inadecuadas, deficiente suministro de agua potable, difícil acceso a centros de salud, desconocimiento de los mecanismos de infección parasitaria, desnutrición, falta de educación para la salud y toda una serie de factores económicos que constituyen la etiología social de estas enfermedades (Chourio *et al.* 1993, Díaz *et al.* 1994, Parajuli *et al.* 2009, WHO 2015, Nicholls 2016).

En investigaciones realizadas en comunidades indígenas que habitan áreas rurales, se han descrito prevalencias similares a la demostrada en este estudio, entre 90,2% y 94,3% de infectados por geohelminos o enteroparásitos en etnias del estado Zulia (Chourio *et al.* 1993, Díaz *et al.* 1994, Bracho Mora *et al.* 2013, 2016, Bracho *et al.* 2014, 2016, Acurero-Yamarte *et al.* 2016).

Los protozoarios predominaron sobre los helmintos, similar a lo descrito por otros autores (Rivero *et al.* 2007, Anselmi *et al.* 2019). Se encontró un elevado índice de poliparasitismo en la comunidad, con asociaciones de protozoarios comensales y el Chromista patógeno: *Blastocystis* spp., al igual que lo descrito por otros investigadores en otras poblaciones (Nicholls 2016, Anselmi *et al.* 2019).

El predominio de *Blastocystis* spp., y de Ancilostomideos se ha demostrado en estudios similares en otras regiones del país (Devera *et al.* 2005, Rivero *et al.* 2007). La alta prevalencia de infección por Ancilostomideos encontrada se puede explicar por la exposición al medio ambiente de sabana tropical, donde las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de estos geohelminos, y a que parte de la comunidad evaluada suele andar con los pies descalzos, exponiéndose a que las larvas penetren a través de la piel y se infecten. Aunado a esto, la principal forma de disposición de excretas es a cielo abierto, el llamado “fecalismo ambiental”, que se considera uno de los factores condicionantes de estas infecciones, decisivo para su existencia y transmisión (Parajuli *et al.* 2009, Chammartin *et al.* 2013, Nicholls 2016); ya que los agentes patógenos

expulsados con la materia fecal, pueden sobrevivir en el suelo el tiempo suficiente para representar un riesgo potencial para la salud de la población (Dori *et al.* 2011, Chammartin *et al.* 2013).

La prevalencia de geohelmintiasis en este estudio fue superior a la demostrada por otros investigadores en poblaciones similares (Chourio *et al.* 1993, Devera *et al.* 2005). Se ha descrito que estas parasitosis, en general, tienen su mayor prevalencia en poblaciones con condiciones epidemiológicas, socioeconómicas, culturales y ambientales desfavorables, con restringida accesibilidad a los servicios médicos (Chacín 2013), tal como ocurre en esta comunidad indígena.

El impacto de los helmintos intestinales sobre la salud de la población, queda muchas veces enmascarado por las dificultades diagnósticas dadas por la inespecificidad de los síntomas, por las cargas parasitarias bajas sin expresión clínica o por las dificultades para la consulta médica oportuna por parte del afectado. Sin embargo, estos parásitos son capaces de afectar el estado nutricional de los individuos, pudiendo alterar sus procesos cognitivos o provocando complicaciones riesgosas (Dori *et al.* 2011, WHO 2015).

El hallazgo de protozoarios no patógenos es indicador de un nivel de contaminación fecal elevado en el ambiente, en particular de las aguas de consumo, y de un alto riesgo potencial de ingerir otras formas parasitarias, que si pueden ser patógenas (Devera *et al.* 2005, Chacín 2013).

En este estudio, el 65,3% de las personas infectadas con enteroparásitos no tenía síntomas gastrointestinales. De hecho, todas las enteroparasitosis pueden transcurrir al inicio asintomáticas, dependiendo tanto de las condiciones del hospedero como del propio parásito, de la carga parasitaria, de los efectos de las migraciones del parásito en el organismo y del tiempo de evolución. Además, los síntomas y signos son, en general, inespecíficos, muchas veces vagos y de difícil definición clínica (Parajuli *et al.* 2009).

En este estudio también se evidenció una prevalencia elevada de infecciones por micobacterias en los sintomáticos respiratorios evaluados (55,6%), señalando a la tuberculosis como causa de problemas respiratorios en esta población. Esto obliga a que se realice la búsqueda activa de casos y contactos para que se cumpla con la detección y tratamiento oportuno de los mismos. Además, plantea la necesidad urgente de que los programas regionales

atiendan a estas poblaciones vulnerables con el fin de realizar el control de la enfermedad. Más aún, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que la prevalencia existente sea más alta, ya que los resultados de este estudio se fundamentaron en la revisión de apenas una sola muestra de esputo. En este sentido, lo recomendado sería realizar la búsqueda activa de casos, con base en la evaluación de al menos tres muestras. Las autoridades locales fueron informadas de estos resultados para la planificación del tratamiento requerido.

En Venezuela, la tasa de incidencia de tuberculosis en poblaciones indígenas se ha encontrado muy elevada alcanzando hasta 155 por 100 mil habitantes (Martín Piñate 2005), habiéndose encontrado en estas poblaciones alteraciones inmunológicas subyacentes asociadas, en particular hipocomplementemia (Araujo *et al.* 2006).

También se demostró la presencia de paracoccidiodomicosis (PCM) coexistente con tuberculosis en dos casos; esta asociación ha sido previamente descrita en poblaciones indígenas (Cermeño *et al.* 2007, 2013) y, en pacientes hospitalizados en el estado Bolívar (Cermeño y Cermeño 2008).

Todos los pacientes fueron tratados con el antiparasitario requerido. También fueron informados, por medio de charlas educativas y didácticas, de los mecanismos de transmisión y la prevención de infecciones causadas por protozoarios, helmintos y ectoparásitos. Todo esto, con el propósito de concienciar a la población sobre los riesgos a la salud, asociados con su estilo de vida y a las condiciones sanitarias en las que se desenvuelven, y sobre la necesidad de mejorar sus hábitos higiénicos, su forma de disposición de excretas (uso de letrina, enterrar las excretas y evitar evacuar en ríos) y el uso de calzado, para prevenir las infecciones y las re-infecciones por parásitos intestinales.

Es recomendable el seguimiento de los casos de tuberculosis y la búsqueda activa de nuevos casos a través de la investigación de contactos familiares, además del control y seguimiento de las infecciones parasitarias.

En los estudiantes de la UIV, existe una prevalencia elevada de parasitosis intestinales asociada con la falta de agua potable, de un inadecuado sistema de disposición de las excretas y la falta de uso de calzado. Además, la tuberculosis es otro de los problemas de salud que requiere atención.

Los retos de salud que enfrenta esta comunidad son complejos, y su abordaje requiere del compromiso activo de la comunidad y el soporte de las instituciones públicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACURERO-YAMARTE E, DÍAZ SUÁREZ O, RIVERO-RODRÍGUEZ Z, BRACHO MORA A, CALCHI LA CORTE M, TERÁN R, PAZ M. 2016. Enteroparásitos en niños de una comunidad indígena del municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, Venezuela. *Kasmera*. 44(1):26-34.
- ANSELMI M, GUEVARA A, VICUÑA Y, VIVERO S, PRANDI R, CAICEDO C, MARQUEZ M, BISOFFI Z, BUONFRATE D. 2019. Community epidemiology approach to parasitic infection screening in a remote community in Ecuador. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 101(3):650-653.
- ARAUJO Z, GONZALEZ N, DE CUBEDDU L, ZIEGLER RC, DE WAARD JH, GIAMPIETRO F, DOMINGO GARZARO D, PUJOL F, CARRASCO DE SERRANO N, GARCÍA DE SABOIN A. 2006. Levels of complement C3 and C4 components in Amerindians living in an area with high prevalence of tuberculosis. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*. 101(4):359-364.
- BRACHO A, RIVERO-RODRÍGUEZ Z, RIOS M, ATENCIO R, VILLALOBOS R, RODRÍGUEZ L. 2014. Parasitosis intestinales en niños y adolescentes de la etnia Yukpa de Toromo, estado Zulia, Venezuela. Comparación de los años 2002 y 2012. *Kasmera*. 42(1):41-51.
- BRACHO A, RIVERO-RODRÍGUEZ Z, BANQUET K, SÁNCHEZ F, CORZO I, ATENCIO R, VILLALOBOS R. 2016. Enteroparasitosis en habitantes del municipio insular Almirante Padilla, estado Zulia, Venezuela. *Rev. Venez. Salud Pública*. 4(2):15-22.
- BRACHO MORA A, RIVERO DE RODRÍGUEZ A, CORDERO MA, CHIRINOS RA, GONZÁLEZ YC, URIBE I, ATENCIO RJ, VILLALOBOS PEROZO R. 2013. Prevalencia de enteroparásitos y anticuerpos IgG anti-*Entamoeba histolytica* en indígenas de la comunidad de Toromo, estado Zulia, Venezuela. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 33:151-156.
- BRACHO MORA A, MARTÍNEZ K, ROLDAN A, RIVERO RODRÍGUEZ Z, ATENCIO TELLO R, VILLALOBOS PEROZO R. 2016. Parasitosis intestinales en

- diferentes comunidades indígenas de Venezuela. *Rev. Venez. Salud Pública.* 4(1):9-15.
- CARDONA J, RIVERA Y, LLANES O. 2014. Parasitosis intestinal y anemia en indígenas del resguardo Cañamomo-Lomapieta, Colombia. *Av. Enferm.* 32(2):235-244.
- CERMEÑO JJ, CERMEÑO JR. 2008. Micosis sistémicas asociadas a tuberculosis, estado Bolívar, Venezuela. *Kasmera.* 36(1):39-44.
- CERMEÑO JJ, LOPEZ C, FAJARDO M, CERMEÑO JR. 2007. Tuberculosis y micosis endémicas en una población indígena del estado Bolívar: San José de Kayamá. *Med. Interna (Caracas).* 23(4):241-244.
- CERMEÑO JR, CERMEÑO JJ, GODOY G, SÚNICO L, HERNÁNDEZ DE CUESTA I, TAGLIOLA M, LÓPEZ C, FAJARDO M, HERNÁNDEZ C, GIOGINA MJ, GONZÁLEZ-RICO S. 2013. Tuberculosis y micosis sistémicas en indígenas del municipio Cedeño estado Bolívar Venezuela. *Med. Interna (Caracas).* 29(1):62-67.
- CHACÍN L. 2013. Las enfermedades parasitarias intestinales como un problema de salud global. *Invest. Clín.* 54(1):1-4.
- CHACÍN-BONILLA L, SÁNCHEZ-CHÁVEZ Y. 2000. Intestinal parasitic infections with a special emphasis on *Cryptosporidium*, in Amerindian from western, Venezuela. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 62(3):547-552.
- CHAMMARTIN F, SCHOLTE R, GUIMARÃES L, TANNER M, UTZINGER J, VOUNATSOU P. 2013. Soil-transmitted helminth infection in South America: a systematic review and geostatistical meta-analysis. *Lancet Infect. Dis.* 13(6):507-518.
- CHOURIO G, MORALES G, PINO L, DÍAZ I, ARAUJO M, RINCÓN W. 1993. Geohelminthiasis en comunidades indígenas suburbanas del estado Zulia. *Kasmera.* 21(1-4):37-64.
- CONLY G. 1972. Manual of standardized serodiagnostic procedures for systemic mycoses: part I: agar immunodiffusion test. *In: PAHO. Scientific Publication*, pp. 307.
- DEVERA R, FINALI M, FRANCESCHI G, GIL S, QUINTERO O. 2005. Elevada prevalencia de parásitos intestinales en indígenas del estado Delta Amacuro, Venezuela. *Rev Biomed.* 16(4):289-229.
- DÍAZ A, ARANA A, VARGAS-MACHUCA R, ANTIPORTA D. 2015. Situación de salud y nutrición de niños indígenas y niños no indígenas de la Amazonia peruana. *Rev. Panam. Salud Pública.* 38(1):49-56.
- DÍAZ I, CHOURIO DE LG, BARRIOS Y, DÍAZ D, FINOL R. 1994. Enteroparasitosis en comunidades de la etnia Yukpa. Estado Zulia - Venezuela. *Kasmera.* 22(1-4):1-27.
- DORI GU, TULLU KD, ALI I, HIRKO A, MEKURIA G. 2011. Prevalence of hookworm infection and its association with anemia among patients visiting Fenan Medical Center, East Wollega Zone, Ethiopia. *Ethiop. Med. J.* 49(3):265-271.
- GONZÁLEZ S. 2007. La Universidad Indígena de Venezuela: revolución en la selva. Disponible en línea en: <https://etnoecomerida.wordpress.com/2007/09/21/la-universidad-indigena-de-venezuela-revolucion-en-la-selva/> (Acceso 30.05.2011).
- GUEVARA R, VOLCÁN G, GODOY G, MEDRANO C, GONZÁLEZ R, MATHEUS L. 1986. Parasitismo intestinal en cuatro comunidades indígenas del estado Bolívar. *Cuad. Geog. Med. Guay.* 1:93-96.
- GUILARTE DV, EL HEN F, GARANTÓN A, MARIN L. 2014. Aspectos epidemiológicos y hematológicos asociados a las parasitosis intestinales en indígenas Warao de una comunidad del estado Sucre-Venezuela. *Interciencia.* 39(2):116-121.
- HURTADO M, HILL K. 2001. La salud comprometida de los indígenas suramericanos: necesidad de su estudio bajo normas éticas. *Interciencia.* 26(4):166-169.
- MARTÍN PIÑATE F. 2005. El problema actual de la tuberculosis. *Gac. Méd. (Caracas).* 113(3):316-322.
- NASTASI-MIRANDA J, BLANCO Y, ARAY R, RUMBOS E, VIDAL-PINO M, VOLCÁN I. 2017. *Ascaris lumbricoides* y otros enteroparásitos en niños de una comunidad indígena del estado Bolívar, Venezuela. *CIMEL.* 22(1):40-45.
- NAVONE G, GAMBOA M, OYHENART E, ORDEN B. 2006. Parasitosis intestinales en poblaciones Mbyá-Guaraní de la Provincia de Misiones,

- Argentina: aspectos epidemiológicos y nutricionales. *Cad. Saude Publica.* 22(5):1089-1100.
- NICHOLLS S. 2016. Parasitismo intestinal y su relación con el saneamiento ambiental y las condiciones sociales en Latinoamérica y el Caribe. *Biomédica.* 36(4):496-497.
- PARAJULI RP, UMEZAKI M, WATANABE C. 2009. Behavioral and nutritional factors and geohelminth infection among two ethnic groups in the Terai region, Nepal. *Am. J. Hum. Biol.* 21(1):98-104.
- RIVERO Z, MALDONADO A, BRACHO A, GOTERA J, ATENCIO R, LEAL M, SÁNCHEZ R, SILVA C. 2007. Enteroparasitosis en indígenas de la comunidad Japrería, estado Zulia, Venezuela. *INCI.* 32(4):270-273.
- SÁNCHEZ VJ, TAY-ZAVAKA J, ROBERT GL, ROMERO CL, RUIZ SD, RIVAS GC. 2000. Frecuencia de parasitosis intestinales en asentamientos humanos irregulares. *Rev. Fac. Med. UNAM.* 43(3):80-83.
- UIV (UNIVERSIDAD INDÍGENA DE VENEZUELA). 2013. La Universidad Indígena de Venezuela. Disponible en línea en: <http://historico.cpalsj.org/la-universidad-indigena-de-venezuela-uiv/> (Acceso 30.07.2014).
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2015. Investing to overcome the global impact of neglected tropical diseases: Third WHO Report on Neglected Diseases, Geneva. Disponible en línea en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/152781/1/9789241564861_eng.pdf?ua=1 (Acceso 19.05.2020).